

КВИНТЭссенция стратегии. К юбилею академика В. Л. Квинта

Юзбеков З. К.¹, Амиров Р. А.^{2, *}

¹Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва, Российская Федерация

²Дагестанский государственный университет народного хозяйства, Махачкала, Республика Дагестан, Российская Федерация; a.rasul05@yandex.ru

РЕФЕРАТ

Статья посвящена 70-летию выдающегося ученого-экономиста с мировым именем, доктора экономических наук, профессора, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, иностранного члена Российской академии наук, заведующего кафедрой финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ имени М. В. Ломоносова Владимира Львовича Квинта.

Ключевые слова: В. Л. Квint, стратегия, стратегирование, региональное развитие, глобальный формирующийся рынок, МГУ им. М. В. Ломоносова, Российская академия наук

The Quintessence of Strategy. To the Anniversary of Academician Vladimir Kvint

Zeydula K. Yuzbekov^a, Rasul A. Amirov^{b, *}

^aLomonosov Moscow State University, Moscow, Russian Federation

^bDagestan State University of National Economy, Makhachkala, Republic of Dagestan, Russian Federation; a.rasul05@yandex.ru

ABSTRACT

The article is devoted to the 70th anniversary of an outstanding scientist-economist with a worldwide reputation, Doctor of Economics, Professor, Honored Worker of Higher School of the Russian Federation, a foreign member of the Russian Academy of Sciences, Head of the Department of Financial Strategy of the Moscow School of Economics of Lomonosov Moscow State University Vladimir L. Kvint.

Keywords: Vladimir L. Kvint, strategy, strategizing, regional development, global emerging market, Lomonosov Moscow State University, Russian Academy of Sciences

21 февраля 2019 года исполнилось 70 лет доктору экономических наук, профессору, заслуженному работнику высшей школы Российской Федерации, иностранному члену Российской академии наук, заведующему кафедрой финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ имени М. В. Ломоносова Владимиру Львовичу Квинту.

В. Л. Квинт — выдающийся ученый-экономист, талантливейший исследователь, педагог, автор многочисленных научных трудов, которые снискали признание и высокий авторитет в отечественном и мировом академическом сообществе. С его именем связано появление новых перспективных направлений научной мысли, им внесён неопределимый вклад в разработку теории формирующихся рынков (Emerging Markets), в развитие теории и методологии стратегии экономического развития.

Владимиром Львовичем вносится большой вклад в приумножение лучших традиций российской экономической школы, подготовку нового поколения научной молодежи, экономистов, управленцев страны.

Владимир Львович Квинт родился 21 февраля 1949 г. в г. Красноярске в семье инженеров. Там же окончил железнодорожную школу, позже переехал в г. Норильск. В возрасте 14 лет, совмещая с учебой в школе, начал трудовую деятельность в промышленности. В 1972 г. окончил Красноярский институт цветных металлов и получил квалификацию горного инженера-электрика. В 1975 г. окончил очную аспирантуру Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. В 26 лет защитил диссертацию на тему «Организация и этапы управления автоматизацией цветной металлургии», ему была присвоена степень кандидата экономических наук. Молодой ученый Владимир Квинт возвращается в родной Норильск, где начинает работать начальником сектора организации управления на крупнейшем предприятии страны — Норильском горно-металлургическом комбинате.

В 1976 г. В. Л. Квинт становится заместителем генерального директора и главным экономистом Научно-производственного объединения «Сибцветметавтоматика», которое осуществляло автоматизацию цветной металлургии СССР. Под его руководством НПО стало, несмотря на ограничения советской плановой системы, одним из первых высокоприбыльных предприятий СССР. Параллельно осуществлял научное руководство экономической лабораторией прогнозирования цветной металлургии и золота. Научные подходы В. Л. Квинта, применяемые на производстве, заинтересовали Академию наук СССР. В 1978 г. его избирают по конкурсу заведующим сектором региональных проблем научно-технического прогресса Института экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Академии наук СССР. В тот период сибирскую экономическую школу возглавляли выдающиеся ученые — академик А. Г. Аганбегян и Нобелевский лауреат по экономике Л. В. Канторович.

В связи с разработкой крупных региональных программ «Сибирь», «Дальний Восток», «Арктика» В. Л. Квинт назначается начальником экономических экспедиций.

В 1982 г. он был избран старшим научным сотрудником, а затем возглавил Сектор теории управления народным хозяйством и был избран ведущим научным сотрудником Института экономики Академии наук СССР. В 38 лет Владимир Львович успешно защищает в данном институте докторскую диссертацию на тему «Региональное управление научно-техническим развитием единого народно-хозяйственного комплекса». В 40 лет ему присваивается ученое звание профессора политической экономии.

В тот период научная популярность Владимира Львовича начинает расти во всем мире. Его стали приглашать читать лекции в университетах и академических центрах ряда стран: Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Италии, Казахстана, Канады, Китая, Монголии, Польши, США, Швейцарии и др.

Владимиру Львовичу всегда было присуще масштабное стратегическое мышление: еще в начале 80-х годов прошлого столетия он предсказал, что СССР обречен, распад страны неизбежен. Одна из его фраз была опубликована в «Нью-Йорк таймс»: «К 1992 году не будет страны, которая называется Советским Союзом». К такому выводу он пришел после ответов на следующие вопросы: почему падает

эффективность советской экономики, почему снижаются темпы роста, начиная с 1971 г., почему продукция имеет низкое качество. Последнее, кстати, являлось ключевой проблемой советской экономики¹.

В 1990-е гг. В.Л. Квинт являлся экономическим консультантом известнейших мировых корпораций — «General Electric», «Cable and Wireless» (Great Britain), «Timex Corporation», «TOSCO Corp», «Engelhard Corporation», «Metromedia». Консультировал две крупнейшие в мире юридические фирмы — «Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom» и «Hogan and Hartson». Несколько лет был членом Совета директоров компании «PLD Telecom», акции которой котировались на NASDAQ, «Metromedia». В 1992–1998 гг. он являлся основателем и руководителем Департамента возникающих рынков фирмы «Arthur Andersen», крупнейшей в то время профессиональной аудиторской и консультационной фирмы мира. Эта работа предоставила ему возможность изучения возникающих рынков Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Восточной Европы, а также применения его теории на практике. С 1993 г. В.Л. Квинт является членом Бреттон-Вудского комитета, осуществляющего мониторинг Мирового банка, Международного валютного фонда и ВТО; в 1990-е — экономический советник Президента Генеральной Ассамблеи ООН; с 2000 г. — член Делового совета международного взаимопонимания (Business Council for International Understanding — BCIU)².

За заслуги в развитии мировой экономической науки В.Л. Квинт в 2006 г. избран Иностраным членом Российской академии наук. С 2007 г. является заведующим кафедрой финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова.

Также Владимир Львович является руководителем Центра стратегических исследований Института математических исследований сложных систем МГУ им. М.В. Ломоносова, профессором Высшей школы государственного администрирования МГУ им. М.В. Ломоносова, научным руководителем факультета экономики и финансов Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В.Л. Квинт является главным редактором журнала «Экономика в промышленности», членом редколлегии журналов «Экономика и математические методы», «Управленческое консультирование», международного журнала «The International Journal of Emerging Markets» и др. Возглавляет диссертационные советы в МГУ им. М.В. Ломоносова и Национальном исследовательском технологическом университете «МИСиС».

Вся научная деятельность Владимира Львовича посвящена созданию теории нового регионального экономического развития, теории формирующихся (возникающих) рынков, теории и методологии стратегии. Среди основных достижений можно выделить следующие:

- развитие теории регионализации научно-технического прогресса;
- оценка роли научно-технологической стратегии в региональной экономике;
- развитие теории и методологии региональных стратегических программ;
- разработка теории глобального формирующегося (возникающего) рынка;
- разработка целостной теории стратегии и методологии стратегирования.

В издательстве Routledge им была издана книга «Global Emerging Market: Strategic Management and Economics» (США и Великобритания, 2009). Она переведена на русский язык как «Стратегическое управление и экономика на глобальном форми-

¹[Электронный ресурс]. URL: https://www.peoples.ru/science/economy/vladimir_kvint/inter-view.html (дата обращения: 11.01.2019).

²[Электронный ресурс]. URL: <https://old.sziu.ru/fakultet-gosudarstvennogo-i-munitsipalnogo-upravleniya/1116/vladimir-ivovich-kvint/>. (дата обращения: 10.01.2019).

рующемся рынке» (2012). Данная монография стала предметом обсуждения на симпозиуме, организованном Экономическим и социальным советом ООН, а ее выводы рекомендованы к реализации многонациональным институтам. Лауреат Нобелевской премии по экономике Эдмунд С. Фелпс (Edmund S. Phelps) отметил: «Книга „Стратегическое управление и экономика на глобальном формирующемся рынке“ — сокровищница лучших стратегических мыслей, накопленных в течение прошедшего столетия, в которой представлено богатство прошлого и настоящего опыта, иллюстрирующего и подтверждающего авторское видение экономического динамизма всего мира»¹.

В 2016 г. также в США и Великобритании вышла другая книга — «Strategy for the Global Market: Theory and Practical Applications».

Книги Владимира Львовича стали основным учебником по теории и методологии стратегии более чем в ста зарубежных университетах.

Владимир Львович был ярким противником реформы РАН, он отмечал: «В России есть Академия наук. Ее бюджет не больше среднего американского университета. Но таких университетов в США много, а в России — это единственный научный, думающий „танк“ страны. Представьте, если начать его хирургическую операцию, к каким страшным результатам это может привести. А ведь именно это и предлагают сделать, когда говорят о том, чтобы превратить РАН просто в научный клуб»².

В.Л. Квинт является признанным во всем мире специалистом в области экономической стратегии. Следует отметить, что первоначально стратегия формировалась в военном деле. Из военной сферы стратегия перешла не в государственную область, а в бизнес. А уже из бизнеса стала постепенно переходить в государственные долгосрочные программы. Военная и бизнес-стратегия имеют ряд общих концепций и принципов, среди которых основное — это различие между стратегией и тактикой. Стратегия — это общий план по использованию ресурсов для установления благоприятного положения. Тактика — это схема определенного действия. Если тактика занимается маневрами, необходимыми для того, чтобы выиграть сражение, то стратегия — вопросами победы в войне. Стратегические решения и в военных, и в деловых вопросах имеют три общие характеристики: они важны, они опираются на ресурсы, их очень трудно повернуть назад [1, с. 29].

Владимиром Львовичем даны несколько определений понятия стратегии. Перечислим наиболее известные из них. Стратегия — это система поиска, формулирования и развития доктрины, которая обеспечит долгосрочный успех при ее последовательной и полной реализации. Стратегия — это результат системного анализа среды, существующих прогнозов будущих условий на основе стратегического мышления, глубоких знаний и интуиции. Стратегия — это путеводитель к выверенным приоритетам и целям через хаос будущего и неизвестного. Это мудрость, умноженная на точно выбранный вектор атаки с оценкой ресурсной ограниченности.

Стратегия, если ее разрабатывать правильно, начинается с выявления ценностей субъектов стратегирования. Это может быть как один человек и стратегия его жизни, так и целый район или предприятие. Сначала выясняется ценность, затем стратег должен суметь эти ценности переформатировать в определенные интересы. А интересы практически реализуются через приоритеты. Если приоритеты на-

¹ Новая книга Владимира Квинта «Strategy for the Global Emerging Market: Theory and Practical Applications» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ranepa.ru/struktura/filialy/novosti-filialov/novaya-kniga-vladimira-kvinta-strategy-for-the-global-emerging-market-theory-and-practical-applications>. (дата обращения: 10.01.2019).

² Владимир Квинт: Разговоры о будущем науки в России — сплошная профанация [Электронный ресурс] // Аргументы и факты. 27 июня 2012 г. URL: <https://www.aif.ru/money/34278>. (дата обращения: 11.01.2019).

думанные или насильственно предлагаемые субъекту стратегирования — предприятию, отрасли, обществу, — то, скорее всего, такой приоритет в процессе его практической реализации потерпит фиаско. Ведь стратегирование начинается с выявления интересов, а любая стратегия — государства, региона, корпорации, войска — имеет общую природу и общие теоретические основы.

Финальным продуктом стратегирования, по мнению В. Л. Квинта, является формализованная стратегия, сочетающая предшествующий ей новый прогноз, миссию, видение, приоритеты, долгосрочные цели и задачи с детальным сценарием, требующим осуществления через реализацию стратегического плана с использованием системы стратегического мониторинга и его законопослушной реализации. «Лидер, обладающий стратегическим мышлением, интуицией и богатым опытом, понимает первоочередную необходимость использования стратегических идей, а не немедленного применения оружия, капитала, материала или людских ресурсов для выигрывания сражений, конкуренций или укрепления положения во власти» [2, с. 12].

Он отмечает, что стратегия как наука стала зарождаться лишь в последние 200 лет, родиной стратегии считает Санкт-Петербург. Именно в этом городе в 1817 г. впервые была опубликована книга генерала Генриха Жомини «Общие правила военного искусства», по сути, являющаяся пионерной работой по теории стратегии. Генрих Жомини публично зачитал ее в Таврическом дворце, а до этого представил императору Александру I [3, с. 206].

В. Л. Квинту присвоено звание почетного доктора и почетного профессора ведущих университетов тринадцати стран мира. Владимир Львович награжден Орденом Дружбы, Орденом Почета, Золотой медалью Н. Кондратьева. За вклад в экономику горной промышленности Высшей горной коллегией России он отмечен Золотым знаком «Горняк России».

Совсем недавно за цикл научных работ «Теория стратегии и методология стратегирования» Владимиру Львовичу присуждена высшая научная награда МГУ им. М. В. Ломоносова — премия имени М. В. Ломоносова за научные работы. Следует отметить, что впервые в истории присуждения данной премии экономист удостоен ее первой степени.

В. Л. Квинт также награжден государственными и научными наградами Австрии, Албании, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Казахстана, Киргизии, Словении, США, Турции и др.

В настоящей статье особо хотелось бы отметить внимание и отношение Владимира Львовича Квинта к регионам страны, особенно к Республике Дагестан. Более 30 лет назад, еще в 1988 г. под редакцией В. Л. Квинта была издана монография «Научно-техническое развитие экономики Дагестана». Данная монография являлась одним из первых ключевых научных трудов, посвященных исследованию научно-технического потенциала республики, его влиянию на экономическое развитие региона.

Владимир Львович много раз бывал в республике, дружил с выдающимся советским и российским поэтом Р. Г. Гамзатовым, академиком РАН Г. Г. Гамзатовым. С мнением Владимира Львовича считались руководители Дагестана, ряд предложений легли в основу региональных программ.

В этот знаменательный день, в день 70-летнего юбилея, хочется пожелать В. Л. Квинту крепкого здоровья, творческого долголетия, новых выдающихся научных трудов, талантливых учеников, последователей и продолжателей. Рады, что судьба свела нас, а годы сплотили!

Литература

1. Грант Р. М. Современный стратегический анализ. 5-е изд. / Пер. с англ. под ред. В. Н. Фунтова. СПб. : Питер, 2008. 560 с.: илл. (Серия «Классика МВА»).

2. *Квint В. Л.* К истокам теории стратегии. 200-летие теоретической работы генерала Жомини / В. Л. Квint (предисловие, комментарии). СПб. : ИПЦ СЗИУ — филиал РАНХиГС, 2017. 52 с.: илл. (Серия «Библиотека стратега»).
3. *Шамахов В. А., Косов Ю. В.* Обращение к истокам теории стратегии // Управленческое консультирование. 2017. № 9. С. 204–211.

Об авторах:

Юзбеков Зейдула Кадималиевич, профессор кафедры финансовой стратегии Московской школы экономики Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (Москва, Российская Федерация), доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Российской Федерации; zeidula@mail.ru

Амиров Расул Аликадиевич, доцент кафедры экономики Дагестанского государственного университета народного хозяйства (г. Махачкала, Республика Дагестан, Российская Федерация), кандидат экономических наук, доцент, Лауреат Государственной премии Республики Дагестан в области науки; a.rasul05@yandex.ru

References

1. Grant R. M. Contemporary strategy analysis. 5th edition / translation from English of V. N. Funtov. SPb. : Piter, 2008. 560 p. (In rus)
2. Kvint V.L. On the Origins of the Theory of Strategy. 200 years of theoretical work of the general of Zhomini / V.L. Kvint (preface, comments). SPb. : Publishing Center of NWIM — branch of RANEPА. 2017. 52 p. (Series Library of the Strategist). (In rus)
3. Shamakhov V.A., Kosov Yu.V. Appeal to Sources of the Theory of Strategy // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2017. N 9. P. 204–211. (In rus)

About the authors:

Zeydula K. Yuzbekov, Professor of the Department of the Financial Strategy of Moscow School of Economics of Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation), Doctor of Science (Economics), Professor, Honored Economist of the Russian Federation; zeidula@mail.ru

Rasul A. Amirov, Associate Professor of the Chair of Economics of Dagestan State University of National Economy (Makhachkala, Republic of Dagestan, Russian Federation), PhD in Economics, Associate Professor, Laureate of the State Prize of the Republic of Dagestan in the field of science; a.rasul05@yandex.ru